

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 327.5

DOI:

МИРШАЙМЕР И ЕГО ОППОНЕНТЫ В ДИСКУССИИ О КОНФЛИКТЕ НА УКРАИНЕ 2014 г.

Давыдов С. Г., Кукарека А. Н., Шишков В. В.

***Аннотация:** Американский ученый, основоположник наступательного реализма, профессор Дж. Миршаймер в начале 1990-х гг. прогнозировал конфликт между Россией и Украиной. Тем не менее в 2014 г. прогноз реализовался в настолько изменившихся обстоятельствах, что исследователь счел необходимым представить актуальный анализ причин конфликта на Украине и его ближайших последствий. Более того, к этому времени существенно изменились взгляды самого ученого на проблемы современных международных отношений. Публикация работы Миршаймера вызвала дискуссию в американском академическом и экспертном сообществе, исследованию которой посвящена настоящая статья. В статье рассматривается эволюция взглядов Миршаймера на современную структуру международных отношений, приведшая к пересмотру сделанного ранее прогноза. Особое внимание уделяется анализу взглядов исследователя и его оппонентов на предпосылки конфликта 2014 г. В работе сопоставляются различные трактовки причинно-следственных связей, приведших к данному кризису в представлениях американских исследователей. Исследование основано на методологии анализа политических идей и текстов по проблемам теории международных отношений. При рассмотрении позиции авторов применялись сравнительный и семантический анализ, а также компаративный метод. В статье исследовано влияние геополитических изменений и конфликта на Украине 2014 г. на эволюцию наступательного реализма Миршаймера. Рассмотрен вопрос об осмыслении кризиса 2014 г. в теории наступательного реализма и американском научно-экспертном сообществе. В результате проведенного исследования проанализирована эволюция взглядов ученого, позволившая преодолеть противоречия его предшествовавших взглядов и оценок с актуальным состоянием структуры международных отношений при сохранении концептуальной целостности методологии наступательного реализма. Сопоставление и рассмотрение взглядов ученого и его оппонентов позволяет сделать выводы о познавательной ценности концепции наступательного реализма при рассмотрении современных проблем международных отношений с позиций анализа силы и мощи государств и национальных интересов.*

***Ключевые слова:** Дж. Миршаймер, конфликт на Украине, наступательный реализм, геополитические противоречия, либеральный империализм, расширение НАТО.*

Введение

События 2014 г. в Крыму и на Украине продемонстрировали фундаментальные и необратимые изменения в расстановке сил в международной политике. Российская Феде-

рация своими действиями подтвердила суверенные права на обеспечение национальной безопасности, защиту своих интересов на постсоветском пространстве и статус одного из ведущих центров формирующегося многополярного мира. Политика России противоречит коллективному Западу, возглавляемому США, претендующими на статус единственной мировой сверхдержавы. Данные события стали отправной точкой многолетнего противостояния, перешедшему в 2022 г. в открытый военный конфликт Москвы и Киева с вовлечением США и НАТО. Конфликт, в котором Россия ставит целью обеспечение защиты своих западных рубежей.

Такие политические изменения не могли не привлечь внимание ученых, ведущих свои исследования в рамках теории международных отношений как в России, так и за рубежом. Среди публикаций и комментариев тех лет выделяется своей аргументацией и полемичностью позиция американского исследователя, профессора Чикагского университета Дж. Миршаймера, основоположника теории наступательного реализма. Его публикация, главный тезис которой заключался в том, что основная доля ответственности за конфликт 2014 г. лежит на странах Запада и главным образом на США, вызвала острую дискуссию в американском экспертном сообществе.

Для Миршаймера это было не первое обращение к теме российско-украинских отношений. В 1993 г. он был одним из тех, кто обосновывал неизбежность военно-политического противостояния между Россией и Украиной с вовлечением других государств [1]. В 2014 г. исследователь, обращаясь к анализу событий, которые в целом соответствовали сделанному им ранее прогнозу, вынужден был в существенных чертах пересмотреть свои суждения о причинах рассматриваемого конфликта. Дискуссия по поводу его публикации 2014 г. заслуживает отдельного интереса с точки зрения применения теоретических подходов в рассмотрении прикладной проблемы современных международных отношений.

В российской политической науке традиционно уделяется значительное внимание концептуальным разработкам в области теории международных отношений американского академического и экспертного сообщества. Российские ученые проводят глубокие и детальные исследования развития теоретических взглядов заокеанских коллег. Так, Т. А. Алексеева рассматривает Миршаймера в качестве одной из знаковых фигур американской теории международных отношений, продолжателя идей Г. Моргентау и К. Уолтца [2, с. 385, 473-478]. В. Н. Коньшев и А. А. Сергунин исследуют взгляды Миршаймера в контексте развития неореализма [3, с. 134-135; 4, с. 67]. А. В. Фененко обращается к анализу решения проблемы поведения государств в концепции американского исследователя [5, с. 73]. П. А. Цыганков и А. П. Цыганков обращаются к проблематике развития направлений зарубежной теории международных отношений [6]. Тем не менее в работах прикладного и полемического характера взгляды исследователей и экспертов могут быть представлены более выразительно и, следует заметить, откровенно.

В настоящей статье анализируются публикации Миршаймера и его оппонентов о конфликте на Украине 2014 г. Прослеживаются и сравниваются интерпретации данных событий и политики государств, вовлеченных в данный конфликт. Ставится вопрос о подходах к концептуализации кризиса вокруг Украины, его значении для теории международных отношений. Данный анализ будет способствовать более полной оценке взглядов американского академического и экспертного сообщества на причины и последствия конфронтации

между Россией и США по украинскому вопросу. Работа может способствовать ответу на актуальные вопросы, связанные с жизненно важными стратегическими установками внешней политики России.

Геополитический контекст

Рассмотрим события, приведшие к кризису на Украине и ставшие поводом к рассматриваемой дискуссии.

В 2007 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности представил точку зрения Москвы по вопросам международной политики и европейской безопасности. Суть выступления, в котором был рассмотрен широкий круг проблем, состояла в том, что продолжение политики США и их европейских союзников противоречит обеспечению безопасности России. Выстраивание архитектуры европейской безопасности невозможно без учета российских национальных интересов.

Следует сказать, что в предшествующие годы основное содержание американской политики в Европе и на постсоветском пространстве составляла политика расширения НАТО на восток и распространение либеральной демократии. Данная политика заключалась в утверждении влияния США и европейских стран на постсоветском пространстве и вытеснении России. Нетрудно было заметить в выступлении В. В. Путина предостережение от продолжения такой политики. Тем не менее приведенные доводы не были восприняты в Вашингтоне и европейских столицах. США, следуя политическим установкам, выбранным в 1990-е годы, продолжили свой внешнеполитический курс по укреплению своих позиций в бывших советских республиках.

В 2008 г. на саммите НАТО в Бухаресте было заявлено о перспективах вхождения в Альянс Украины и Грузии (заявление о включение в план действий по вхождению в Альянс). Последовавшая в августе попытка вооруженного вторжения Грузии в Южную Осетию может рассматриваться как своего рода провокация, направленная на проверку реакции России на силовое давление.

Администрация Б. Обамы предприняла попытку «перезагрузки» отношений с Россией и сотрудничества с Москвой по ряду важных для Вашингтона вопросов, таких как, например, ядерная программа Ирана. В данный период в Киеве в 2010 г. в результате выборов пост президента занимает В. Ф. Янукович, который пытается балансировать между основными силами, заинтересованными в укреплении своего влияния на Украине: Москвой, Брюсселем и Вашингтоном. Тем не менее в скором времени Украина стала центром противостояния России и США, ЕС и ведущих европейских государств. Решение Януковича о об отказе интеграции с Евросоюзом вместе с заявлениями о возможном вхождении в Евразийский экономический союз становятся началом внутривосточного кризиса на Украине конца 2013-начала 2014 гг.

Во многом США сыграли решающую роль в неконституционном отрешении Януковича от должности президента. В предшествующие годы были заложены основы неформального американского влияния на украинскую политику [7, с. 20]. Данное обстоятельство и использование механизмов «цветных революций» привело к смене власти в Киеве. Новое политическое руководство Украины не скрывало своей антироссийской позиции, радикальных националистических взглядов и ориентации на коллективный Запад.

В новых обстоятельствах Москва была вынуждена предпринять меры по обеспечению собственной безопасности. Референдум в Крыму и восстание на Донбассе обострили противоречия между Россией и странами коллективного Запада. Российская политика была практически единогласно признана в США и Европе как нарушение принципов мироустройства, сложившегося после холодной войны. Заметное исключение представил Миршаймер, имевший собственный оригинальный взгляд на структуру международных отношений.

Развитие взглядов Миршаймера к 2014 г.

Обратимся к представлениям профессора Чикагского университета о развитии международных отношений.

К 2010-м годам для Миршаймера на первый план выходит проблема рациональной, с его точки зрения, внешней политики США и попытки объяснить причины, по которым Белый дом не следует рецептам, предлагаемым неореалистскими направлениями теории международных отношений.

При этом ученый вынужден критически переосмысливать собственные идеи, высказанные в конце 1980-начале 1990. Так, в публикации 2010 г. «Why is Europe Peaceful Today?» (Почему в Европе сегодня мир?) [8] Миршаймер задается вопросом, почему с 1989 г. в Европе нет борьбы великих держав. Такая постановка вопроса – своего рода попытка дать объяснение того, почему прогнозы самого автора о возрастании противоречий, напряженности и конфликтах между ведущими европейскими государствами после холодной войны так и не стали реальностью за прошедшие двадцать лет [9; 10; 11]. Напротив, в данный период можно было обоснованно говорить о консенсусе в политике безопасности не только среди государств Европы, но и в трансатлантических отношениях. Отметим, что одной из основ такого единства стало решение о роли НАТО в качестве ведущей организации стратегического партнерства в Европе и о расширении Альянса к границам России.

Миршаймер признает, что Америка сохранила за собой решающий голос в вопросах европейской безопасности, и таким государствам, как Франция, Германия и другим, не следует беспокоиться о взаимном балансе сил. США оставили в силе гарантии безопасности по отношению к европейским членам Североатлантического альянса и, более того, стали инициатором его расширения на страны Восточной Европы. Не менее существенным фактором, обеспечивающим мир в Европе, стала совместная политика Вашингтона, которую исследователь определяет в качестве Американской либеральной имперской миссии [8, р. 390-391]. Ведущие государства континента стали младшими партнерами США не только благодаря силовому превосходству заокеанского партнера, но и на основе идейной близости, возникшей после наступления «конца истории».

Иными словами, для Европы расширение НАТО означало последующее расширение ЕС и приближало строительство общеевропейского дома под зонтиком американской гарантии безопасности. Ученый высказывал мнение о том, что эпоха присутствия США в Европе рано или поздно завершится, поскольку не соответствует американским национальным интересам. По мнению Миршаймера, Америке предстоит переориентация своих геополитических приоритетов на Китай и Азию, что, вероятно, оставит Европу на задворках американской политики. При этом российско-украинские отношения выступают самым заметным потенциальным источником проблем в Европе.

В этот период Миршаймер также обращается к анализу идейно-теоретических основ американской политики, критикуя взгляды Ф. Фукуямы и Ч. Краутхамера. По мнению ученого, следование идеологемам «конца истории» и «униполярного момента» с установлением американского порядка в мире привело Америку к катастрофическим последствиям [12, р. 16-18]. Профессор из Чикаго вынужден констатировать, что внешняя политика и стратегия США оказались в руках политиков, которые, несмотря на разницу во взглядах, сделали ставку на глобальное доминирование – «имперскую» по своей сути стратегию.

Миршаймер отмечает, что в последние десятилетия американский истеблишмент привержен вмешательству в дела стран по всему миру без учета действительных национальных интересов США [13, р. 29]. Одну из причин исследователь видел в расширяющемся разрыве между академическими исследованиями (сохранение академических стандартов [6, с. 11]), теоретическими разработками, глубокой проверкой гипотез и политической практикой [14, р. 429, 448]. Представляется, что такая постановка вопроса близка к адекватному отражению интеллектуальной уровня элит, принявших решение о включении Украины в НАТО и вмешательстве в украинскую политику.

В рассматриваемый период для Миршамера характерно восприятие США в качестве ведущей мировой державы. Однако в представлении исследователя политика глобального доминирования Америки уже к данному времени зашла в тупик. Несмотря на возрастающие издержки проекта «Американской империи» представления внешнеполитического истеблишмента о роли Америки в мире практически не изменились. Неоконсерваторы и либеральные империалисты оставались привержены политике вмешательства в дела стран по всему миру. Также в данный период формируется предлагаемая профессором из Чикаго стратегия офшорного балансирования – своего рода компромисс между изоляционизмом и глобализмом [8, 151]. Данная стратегия, по мнению Миршаймера, в наибольшей степени могла бы соответствовать национальным интересам Америки, которые для ученого оставались наиболее ясным критерием успешности ведения международных дел. Таким был интеллектуальный контекст выступления Миршаймера с резкой критикой политики США на Украине в 2014 г.

Причины конфликта на Украине в представлении Миршаймера

Свои академические взгляды по вопросу кризиса на Украине в 2014 г. Миршаймер представил в статье «Почему Запад повинен в кризисе на Украине» [16]², вышедшей в журнале *Foreign Affairs* за сентябрь – октябрь 2014 г. (следует сказать, что предварительно свою позицию Миршаймер изложил в публикации в *New York Times* [17]).

С точки зрения профессора из Чикаго, главная причина конфликта на Украине и вмешательства России, которая, собственно, и указана в заголовке статьи, – это политика США и их европейских союзников. Исследователь констатирует, что комплексная политика Вашингтона, направленная на подрыв основ российской безопасности в восточно-

1 См. на русском языке: Миршамер Д., Уолт С. Доводы в пользу офшорного балансирования. Лучшая внешнеполитическая стратегия США // Россия в глобальной политике. 07.09.2016. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/dovody-v-polzu-ofshornogo-balansirovaniya/> (дата обращения: 12.09.2025).

2 На русском языке: Миршаймер Д. Почему Запад повинен в кризисе на Украине // Россия в глобальной политике. 03.09.2014. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/pochemu-zapad-povinen-v-krizise-na-ukraine/> (дата обращения: 12.09.2025).

европейском регионе, включающая расширение НАТО и ЕС, поддержку прозападных политических сил, «оранжевую революцию», майдан и, наконец, свержение президента В. Януковича после договоренности между основными украинскими партиями, является неприемлемым вызовом и угрозой национальной безопасности России.

Миршаймер доказывает, что кризис стал результатом пренебрежения принципами международной политики в духе реализма, игнорирования геополитики и стратегии [16, р. 82-83]. Автор последовательно анализирует шаги США по вовлечению Украины в НАТО и ЕС, распространение либерально-демократических ценностей, а также предупреждения и противодействие такой политике со стороны России. В конечном счете исследователь указывает на то, что события на Украине выступают не только угрозой внешней безопасности, но и вызовом для внутренней стабильности Российской Федерации, что не могло не вызвать ответную реакцию со стороны Москвы.

Свои выводы Миршаймер подкрепляет геополитическим анализом. Украина – это буферное государство между Россией и странами Запада. Сохранение статус-кво имеет принципиальный характер для Москвы, испытывающей нарастающее давление со стороны Вашингтона и его европейских союзников. Здесь автор касается значимого вопроса о субъективной составляющей в оценке угрозы национальной безопасности. Профессор из Чикаго придерживается взгляда, согласно которому в данной ситуации «именно русские, а не Запад в конечном счете решают, что считать угрозой» [16, р. 83]. Заверения Запада в миролюбии, с его точки зрения, не могли возыметь успеха, поскольку радикально расходится с действительным положением дел. Ученый подчеркивает, что планы расширения НАТО реализовывались не в ответ на угрозу со стороны России, а в следствии представлений западных политических элит о необратимом и фундаментальном изменении международных отношений. Данный довод обесценивает аргументы о якобы имеющей место политике Москвы по восстановлению Советского Союза или империи. Дополнительно Миршаймер указывает на ограничения российской экономической и военной мощи, что делает невозможным захват Украины.

Представляет интерес проведенный Миршаймером анализ последствий кризиса 2014 г. для международных отношений. С точки зрения профессора США, и ЕС не откажутся от попыток включения Украины в свою сферу влияния. Со своей стороны Россия также не может отказаться от своих стратегических интересов на Украине. Единственная возможность разрешить кризис – это отказ Запада от своей провокационной политики и сохранение Украины в качестве нейтрального государства. Здесь автор обращается к стратегии офшорного балансирования, указывая на выгоды для Вашингтона от сотрудничества с Москвой по ряду вопросов международной безопасности и необходимость в российской поддержке при надвигающемся противостоянии с Китаем. В ином случае «американская политика лишь толкает Москву и Пекин в объятия друг друга» [16, р. 89], а вражда с Россией приведет к полному разорению, Украины, – заключает исследователь.

В рассматриваемой работе противопоставляются два практических подхода к внешней политике: подход Москвы, действующей согласно принципам реализма, и подход США, следующих либеральным иллюзиям. Миршаймер указывает на то, что в силу данного обстоятельства политика Белого дома имела провокативный характер, затрагивая жизненно важные национальные интересы России. Исследователь также рассматривает внешне-

политические и геополитические составляющие конфликта. Тем не менее за пределами внимания американского ученого остался комплексный характер противоречий между Россией и Западом. Так, Москва последовательно выступает за формирование многополярного мира, в котором будет реализован ряд принципов, в том числе недопустимость единоличного доминирования какой-либо державы [18]. Ценностная составляющая международных отношений, имеющая существенное значение для российской стороны, остается за рамками подхода ученого. Исследователь сосредоточен на силовом измерении политики, и в его работе речь идет о национальных интересах США, неразрывно в его понимании связанных с сохранением мирового лидерства.

Анализ дискуссии по поводу публикации Миршаймера

Выводы Миршаймера радикально расходились с основным политическим дискурсом США и Европы в понимании причин событий 2014 г., что не могло не вызвать дискуссии в научном и экспертном сообществе.

Одним из первых статью Миршаймера прокомментировал американский историк и политолог украинского происхождения А. Мотыль [19]. По его мнению, профессор Чикагского университета отошел от объективности и становится на российскую точку зрения, воспринимая российскую историческую память, и его анализ основан на ошибочных интерпретациях. Автор комментария утверждает, что страны Запада и Украина имеют все основания рассматривать политику России в качестве угрозы своей безопасности.

Мотыль подменяет причинно-следственные связи, когда говорит, что действия Украины и стран Запада являются ответом на действия России. Политические последствия «майдана незалежности» состояли в том, что Украина переставала быть нейтральным государством, что в значительной степени явилось результатом усилий США и их европейских союзников. Москва вынуждена была реагировать на радикальную смену политического курса Киева.

Основная дискуссия по поводу публикации Миршаймера развернулась на страницах *Foreign Affairs* [20]³. Свои позиции представили М. Макфол и С. Сестанович. Отметим, что оба автора – не столько академические исследователи, сколько лица, вовлеченные в проведение политического курса Вашингтона на постсоветском пространстве. Макфол работал по вопросу «перезагрузки» отношений с Россией и до февраля 2014 г. был послом в Москве. Сестанович ранее был послом по особым поручениям и специальным советником государственного секретаря по новым независимым государствам бывшего Советского Союза при госсекретаре США Мадлен Олбрайт. В определенной мере их выступление следует рассматривать как оправдание ставшего очевидным провала политики Вашингтона по отношению к России, перешедшей к активным действиям по обеспечению собственных интересов в 2014 г. О чем предупреждал и затем напрямую упрекал политический истеблишмент Миршаймер.

Макфол считает, что в рамках подхода Миршаймера не удастся объяснить весь спектр отношений между США и Россией за прошедшие 15 лет. Отдельно автор указывает на «перезагрузку» как пример сотрудничества Москвы и Вашингтона. Расширение НАТО, о чем пишет профессор из Чикаго, – лишь один из эпизодов двусторонних отношений.

³ На русском языке: Виновные державы // Россия в глобальной политике. 11.11.2024. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/vinovnye-derzhavy/> (дата обращения: 12.09.2025).

Расширение НАТО не является причиной «украинского кризиса» 2014 г., заключает автор. Дело в «идеологии» Путина, воспринимающего внешнюю политику в качестве игры с нулевой суммой. Макфол возвращает Миршаймеру упреки, адресованные политическому истеблишменту, в отказе от следования принципам реализма. По мнению бывшего посла, якобы реалистичная и прагматичная политика Путина на самом деле является авантюризмом, поскольку теперь Украина никогда не присоединится к Евразийскому экономическому союзу [20, р. 167-171]. Видимо, в этом автор видит главное оправдание той политики, проводником которой он был, находясь на ответственном дипломатическом посту в Москве. Таким образом, Макфол смещает внимание с расширения НАТО на политику по демократизации постсоветских стран, якобы неверно воспринимаемую Кремлем в качестве целенаправленных усилий США. Данный прием не делает его аргументацию убедительной, ведь так или иначе речь идет об угрозах российской безопасности.

Сестанович отмечает, что в свое время сам Миршаймер, прогнозируя в 1993 г. конфликт между Россией и Украиной, не считал, что США сыграют в таком противостоянии решающую роль. В трактовке Сестановича потеря власти Януковичем является следствием утраты легитимности и насильственных действий в отношении протестующих. Соответственно, действия Москвы в Крыму – это всего лишь попытка взять реванш по утрату влияния на политику Киева. Аргументы Миршаймера несостоятельны, поскольку российская политика не имеет долгосрочного характера, а продиктована импульсивными решениями и субъективными взглядами Путина, – заключает Сестанович [20, р. 171-174].

Решив таким образом вопрос о причинах событий 2014 г., автор переходит к оправданию американской политики в Европе, указывая на то, что сохранение американского влияния и расширение НАТО вполне соответствовали реалистическим представлениям о международных отношениях и ответом на проблемы, которые сам Миршаймер описывал в начале 1990-х гг. Политика США в период после холодной войны хотя и преследовала идеалистические цели, но действия полностью соответствовали реализму. Тем самым Сестанович дезавуирует американскую риторику прошедших к тому времени двадцати пяти лет, указывая, что основным ее содержанием было сохранение и укрепление контроля Вашингтона над политикой России и европейских стран.

Также обращает на себя его высказывание о том, что Украину не торопились принимать в НАТО, опасаясь раскола страны, что можно рассматривать как оговорку об истинных взглядах американского политического истеблишмента по украинскому вопросу. В итоге Сестанович настаивает на том, что завоевательная политика – имманентная российская черта и перекладывает всю ответственность за кризис на Кремль. При этом отмечается, что Вашингтону все же, действуя в реалистическом духе, удалось сформировать под эгидой НАТО систему безопасности против того вызова, который представила своими действиями в 2014 г. Россия. Возникает вопрос, насколько непоследовательность и противоречивость такого рассуждения заметна самому его автору.

Ответ профессора Чикагского университета опубликован в том же номере *Foreign Affairs* [20, р. 175-178]. Исследователь указал, что причины кризиса рассмотрены им более комплексно, чем это пытаются представить его оппоненты, включая не только расширение НАТО, но и политику расширения ЕС и демократизацию постсоветского пространства. По мнению ученого, расширение НАТО не является реалистической поли-

тикой, поскольку не основывается на балансе сил. Возможность «российской агрессии», о которой пишут Макфол и Сестанович, не только не соответствовала действительности, но не рассматривалась даже гипотетически. Расширение Альянса оправдывалось распространением демократии на восточноевропейские страны. Также, добавим, сохранением и укреплением американского присутствия в Европе.

Следует заключить, что если Макфол и Сестанович рассматривали события в Крыму и на востоке Украины лишь как случайный эпизод, проявление импульсивности Кремля, то Миршаймер указывал на то, что в данном случае наблюдается последовательная политика Москвы, направленная на противодействие угрозам собственной безопасности, и прогнозировал дальнейшую эскалацию кризиса вокруг Украины.

Заключение

Миршаймер рассматривал «украинскую проблему» во взаимосвязи с одним из основных вопросов своего исследовательского интереса: как обеспечить долговременное лидерство США в мире. При том, что ресурсов даже такой богатой и развитой страны, какой является Америка, не может хватить на активное вмешательство во все региональные вопросы. Исходя из данных соображений, ученый возражал против расширения НАТО, что, по его мнению, делало конфликт с Россией закономерным.

Следует привести мнение, согласно которому в концептуальном плане профессор из Чикаго в этом вопросе непоследователен. Ведь, проводя расширение Альянса, Вашингтон действовал в логике наступательного реализма, максимально увеличивая свою мощь за счет России, ослабленной после распада Советского Союза. При объяснении событий 2014 г. Миршаймер, говоря о взглядах истеблишмента США, сближается с позицией неоклассического реализма (например, концепцией Г. Роуза), учитывающей внутренние факторы внешней политики государств [21, р.179-182; 22, с. 99-100]. Данное замечание говорит о методологических ограничениях наступательного реализма, на что обращали внимание отечественные исследователи [2, с. 474, 478; 22, с. 97-98]. Проблемы ограниченности методологического инструментария решаются в наступательном реализме строгим следованием принципу национальных интересов.

Миршаймер рассматривает политику Белого дома не в качестве наращивания американской власти и мощи (следования наступательному реализму) [15, р. 70-73; 23, р. 32-33]. Напротив, речь идет об имперском перенапряжении и возрастании бремени на американское государство. Государствоцентричный подход, свойственный неореализму, определял крайне критичное видение политики Вашингтона в работах Миршаймера. Исследователь указывал на рассредоточение силы США на решение проблем по всему миру вопреки национальным интересам Америки.

В рамках данного подхода следует рассматривать отношение профессора к событиям вокруг Украины. Методология в рамках, которой работает исследователь особое внимание уделяет также мощи государств и балансу сил между ними.

Миршаймер был вынужден изменить свои взгляды на причины кризиса. В начале 1990-х гг. он писал о том, что Старый Свет погрузится в анархию межгосударственной конфронтации, в условиях которой Россия получит возможность реализовать свои геополитические устремления на востоке Европы. В 2014 г. причины конфликта рассматривались ученым в качестве следствия политики либерального империализма. Данная поли-

тика не просто не соответствовала соотношению сил в Европе, а имела деструктивный характер. Иными словами, изменения в структуре международных отношений и балансе сил имели определяющее значение для точки зрения исследователя о причинах конфликта.

Оппоненты профессора из Чикаго не смогли найти убедительных антитезисов и контрдоводов. Так, Мотыль доказывал, что НАТО и Украина не представляют угрозы российской безопасности. Макфол отмечал непоследовательность Кремля в качестве основной причины кризиса. Сестанович пытался доказать, что Вашингтон действовал по рецептам неореализма. Данные суждения не только далеки от фактических обстоятельств, но демонстрируют поверхностный характер и идеологизированность взглядов перечисленных авторов. Ни один из оппонентов не смог представить последовательные суждения, выстроенные в рамках определенного теоретико-методологического подхода. Здесь взгляды исследователя, следующего разработанной методологии, обладают заметным преимуществом в глубине и непротиворечивости анализа.

Отечественные исследователи демонстрируют более комплексный подход, комбинируя реалистический и либеральный подходы. Тем не менее, такой методологический плюрализм ограничен идейными предпочтениями [24, с. 235-239]. Позиция Российской Федерации по вопросу расширения НАТО может быть представлена в качестве баланса между оборонительным и наступательным реализмом [25, с. 8-12]. Возможно, современные изменения в миропорядке потребуют большей определенности в научно-исследовательских подходах и осмыслении российской внешней политики.

Таким образом, исследование работ Миршаймера и их обсуждения в зарубежных изданиях позволяет говорить о том, что концептуальный подход наступательного реализма в целом сохраняет свой объяснительный и прогностический потенциал. В значительной степени это связано с тем, что эпистемологические основания, характерные для неореализма, позволяют интерпретировать международные отношения близко к реальности. Силовая природа отношений между государствами, баланс сил, национальные интересы и геополитические обстоятельства представляются необходимыми факторами анализа международных отношений. Подход Миршаймера все более актуален в период трансформации международных отношений, связанной с формированием новых центров силы.

С такой точки зрения Россия нуждается в наращивании собственного силового потенциала с тем, чтобы вопрос о вмешательстве в сферу ее национальных интересов рассматривался в неразрывной взаимосвязи с неприемлемым ущербом для любого субъекта международных отношений.

Список литературы

1. Mearsheimer J. J. Why We Soon Miss The Cold War // The Atlantic Monthly. 1990. Vol. 266. № 2. (August, 1990). P. 35-50.
2. Алексеева Т. А. Теория международных отношений как политическая философия и наука. М.: Аспект Пресс, 2019. 608 с.
3. Кобышев В. Н. Американский неореализм о природе войны: эволюция политической теории. СПб.: Наука, 2004. 372 с.

4. Конышев В. Н., Сергунин А. А. Теория международных отношений: канун «великих дебатов»? // Полис. Политические исследования. 2013. № 2. С. 66-78.
5. Фененко А. В. Неореализм в политической теории // Современная политическая наука: Методология: Научное издание / Отв. ред. О. В. Гаман-Голутвина, А. И. Никитин. – 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. С. 61-83.
6. Цыганков А. П., Цыганков П. А. Глобальность и самобытность в теории международных отношений // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2022. Т. 22, № 1. С. 7-16. DOI 10.22363/2313-0660-2022-22-1-7-16. EDN JCEPON.
7. Асеев А. Д., Шишков В. В. Россия в «войнах памяти»: историческая политика в Восточной Европе // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2020. № 2(839). С. 9-23. EDN HPRPJU.
8. Mearsheimer J. J. Why is Europe Peaceful Today? // European Political Science. 2010. Vol. 9, № 3 (September 2010). P. 387-397.
9. Mearsheimer J. J. Back to the future: instability in Europe after the cold war // International security. 1990. Vol.15. № 1. P. 5-56.
10. Mearsheimer J. J. Why We Soon Miss The Cold War // The Atlantic Monthly. 1990. Vol. 266. № 2. (August, 1990). P. 35-50.
11. Шишков В. В. Хорошев С. В. Дилемма Миршаймера: вопрос о ядерном оружии для Украины в дискуссии 1990-х гг. // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2025. № 2(44). С. 100-116. EDN VGQMFC.
12. Mearsheimer J. J. Imperial by Design // The National Interest. 2011 № 111 January/February. P. 16-34.
13. Mearsheimer J.J America Unhinged // The National Interest. 2014. № 129 January/February. P. 9-30.
14. Mearsheimer J. J., Walt S. M. Leaving Theory Behind: Why simplistic hypothesis testing is bad for International Relations // European Journal of International Relations. 2013. № 19(3). P. 427-457.
15. Mearsheimer J. J., Walt S. M. The Case for Offshore Balancing: A Superior U. S. Grand Strategy // Foreign Affairs. 2016. Vol. 95. № 4 July/August 2016. P. 70-83.
16. Mearsheimer J. J. Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin // Foreign Affairs. 2014 Vol. 93. № 5 (September/October 2014). P. 77-89.
17. Mearsheimer J.J. Getting Ukraine Wrong // The New York Times, 13.03.2014. URL: <https://www.nytimes.com/2014/03/14/opinion/getting-ukraine-wrong.html> (дата обращения: 12.09.2025).
18. Дробинин А. Пискунов Е. Что такое многополярный мировой порядок: актуальные теоретические и прикладные аспекты // Международная жизнь. 2025. № 8. URL: <https://interaffairs.ru/jauthor/material/3246> (дата обращения: 19.09.2025).
19. Motyl A. The Ukraine crisis according to John J. Mearsheimer: Impeccable Logic, Wrong Facts // European leadership Network, 31.10.2014. URL: <https://europeanleadershipnetwork.org/commentary/the-ukraine-crisis-according-to-john-j-mearsheimer-impeccable-logic-wrong-facts/> (дата обращения: 12.09.2025).

20. McFaul M., Sestanovich S., Mearsheimer J. J. Faulty Powers: Who Started the Who Started the Ukraine Crisis? // *Foreign Affairs*. 2014 Vol. 93. № 6 (November/December 2014). P. 167-178.

21. Dawson G., Smith N. R. Mearsheimer, Realism, and the Ukraine War // *Analyse & Kritik*. 2022. Vol. 44. № 2. P. 175-200.

22. Конышев В. Н. Неоклассический реализм в теории международных отношений // *Полис. Политические исследования*. 2020. № 4. С. 94-111. DOI 10.17976/jpps/2020.04.07. EDN TNGUDV.

23. Mearsheimer J. J. Bound to Fail. The Rise and Fall of the Liberal International Order // *International Security*. 2019. Vol. 43, № 4 (Spring 2019). P. 7-50.

24. Цыганков П. А. Относительность расхождений и пределы совмещения реализма и либерализма в трактовке вопросов миропорядка // *Политическая наука*. 2017. № 5. С. 234-244. EDN YVWABH.

25. Хлопов О. А. Отношения России с НАТО и система европейской безопасности в контексте концепций неореализма // *Национальная безопасность и стратегическое планирование*. 2021. № 1(33). С. 5-13. DOI 10.37468/2307-1400-2021-1-5-13. EDN PУТСКК.

Сведения об авторах:

Давыдов Станислав Геннадьевич – доктор исторических наук, профессор, профессор общеакадемического факультета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Россия, Москва.

E-mail: a105trk@yandex.ru

Кукарека Андрей Николаевич – кандидат исторических наук, доцент, доцент общеакадемического факультета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Россия, Москва.

E-mail: akukareka@mail.ru

Шишков Василий Валерьевич – кандидат политических наук, доцент, доцент общеакадемического факультета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Россия, Москва.

E-mail: fh55@mail.ru.

Davydov S. G., Kukareka A. N., Shishkov V. V.

MEARSHEIMER AND HIS OPPONENTS IN A DISCUSSION ABOUT THE CONFLICT IN UKRAINE IN 2014

Abstract: American scientist, founder of offensive realism, Professor J. Mearsheimer in the early 1990s. predicted a conflict between Russia and Ukraine. Nevertheless, in 2014, the

forecast was realized in such changed circumstances that the researcher considered it necessary to provide an up-to-date analysis of the causes of the conflict in Ukraine and its immediate consequences. Moreover, by this time the views of the scientist himself on the problems of modern international relations had changed significantly.

The publication of Mearsheimer's work caused a discussion in the American academic and expert community, the study of which is devoted to the present article.

The article examines the evolution of Mearsheimer's views on the modern structure of international relations, which led to a revision of the forecast made earlier. Particular attention is paid to the analysis of the views of the researcher and his opponents on the prerequisites for the 2014 conflict. The work compares various interpretations of causal relationships that led to this crisis in the ideas of American researchers.

The study is based on a methodology for analyzing political ideas and texts on the problems of the theory of international relations. When considering the position of the authors, comparative and semantic analysis was used, as well as a comparative method.

The article explores the impact of geopolitical changes and the 2014 Ukraine conflict on the evolution of Mearsheimer's offensive realism. The issue of understanding the 2014 crisis in the theory of offensive realism and the American scientific and expert community was considered.

As a result of the study, the evolution of the scientist's views was analyzed, which made it possible to overcome the contradictions of his previous views and assessments with the current state of the structure of international relations while maintaining the conceptual integrity of the methodology of offensive realism.

Comparison and consideration of the positions of the scientist and his opponents allows us to draw conclusions about the cognitive value of the concept of offensive realism when considering modern problems of international relations from the standpoint of analyzing the strength and power of states and national interests.

Keywords: *J. Mearsheimer, conflict in Ukraine, offensive realism, geopolitical contradictions, liberal imperialism, NATO expansion.*

References

1. Mearsheimer J. J. Why We Soon Miss The Cold War // The Atlantic Monthly. 1990. Vol. 266. № 2. (August, 1990). P. 35-50.
2. Alekseeva T. A. Teoriya mezhdunarodnyh otnoshenij kak politicheskaya filosofiya i nauka [Theory of international relations as a Political philosophy and science]. Moscow: Aspekt Press, 2019. 608 p.
3. Konyshchev V. N. Amerikanskij neorealizm o prirode vojny: evolyuciya politicheskoy teorii [American Neorealism on the Nature of War: The Evolution of Political Theory]. Sankt-Peterburg: Nauka, 372 p.
4. Konyshchev V. N., Sergunin A. A. Teoriya mezhdunarodnyh otnoshenij: kanun «velikih debatov»? [Theory of international relations: the eve of the «great debate»?] // Polis. Politicheskie issledovaniya. 2013. № 2. S. 66-78.

5. Fenenko A. V. Neorealizm v politicheskoy teorii [Neorealism in political theory] // *Sovremennaya politicheskaya nauka: Metodologiya: Nauchnoe izdanie / Otv. red. O. V. Gaman-Golutvina, A. I. Nikitin. – 2-e izd., ispr. i dop. M.: Izdatel'stvo «Aspekt Press», 2019. P. 61-83.*
6. Cygankov, A. P. Global'nost' i samobytnost' v teorii mezhdunarodnyh otnoshenij / A. P. Cygankov, P. A. Cygankov [Globality and identity in the theory of international relations] // *Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov. Seriya: Mezhdunarodnye otnosheniya. 2022. T. 22, № 1. P. 7-16. DOI 10.22363/2313-0660-2022-22-1-7-16. EDN JCEPON.*
7. Aseev A. D., Shishkov V. V. Rossiya v “vojnah pamyati”: istoricheskaya politika v Vostochnoj Evrope [Russia in the “Wars of Memory”: Historical Politics in Eastern Europe] // *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Obshchestvennye nauki. 2020. № 2 (839). P. 9-23. EDN HPRPJU.*
8. Mearsheimer J. J. Why is Europe Peaceful Today? // *European Political Science. 2010. Vol. 9, № 3 (September 2010). P. 387-397.*
9. Mearsheimer J. J. Back to the future: instability in Europe after the cold war // *International security. 1990. Vol.15. № 1. P. 5-56.*
10. Mearsheimer J. J. Why We Soon Miss The Cold War // *The Atlantic Monthly. 1990. Vol. 266. № 2. (August, 1990). P. 35-50.*
11. Shishkov V. V. Horoshev S. V. Dilemma Mirshajmera: vopros o jadernom oruzhii dlja Ukrainy v diskussii 1990-h gg. [The Mearsheimer Dilemma: The Nuclear Weapons Issue for Ukraine in the 1990s] // *Vestnik Diplomaticheskoy akademii MID Rossii. Rossiya i mir. 2025. № 2(44). S. 100-116. EDN VGQMFC.*
12. Mearsheimer J. J. Imperial by Design // *The National Interest. 2011 № 111 January/February. P. 16-34.*
13. Mearsheimer J.J. America Unhinged // *The National Interest. 2014. № 129 January/February. P. 9-30.*
14. Mearsheimer J. J., Walt S. M. Leaving Theory Behind: Why simplistic hypothesis testing is bad for International Relations // *European Journal of International Relations. 2013. № 19(3). P. 427-457.*
15. Mearsheimer J. J., Walt S. M. The Case for Offshore Balancing: A Superior U. S. Grand Strategy // *Foreign Affairs. 2016. Vol. 95. № 4 July/August 2016. P. 70-83.*
16. Mearsheimer J. J. Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin // *Foreign Affairs. 2014 Vol. 93. № 5 (September/October 2014). P. 77-89.*
17. Mearsheimer J. J. Getting Ukraine Wrong // *The New York Times, 13.03.2014. URL: <https://www.nytimes.com/2014/03/14/opinion/getting-ukraine-wrong.html> (accessed: 12.06.2025).*
18. Drobinin A. Piskunov E. Chto takoe mnogopoljarnyj mirovoj porjadok: aktual'nye teoreticheskie i prikladnye aspekty [What is a multipolar world order: current theoretical and practical aspects] // *Mezhdunarodnaja zhizn'. 2025. № 8. URL: <https://interaffairs.ru/jauthor/material/3246> (accessed: 19.09.2025).*

19. Motyl A. The Ukraine crisis according to John J. Mearsheimer: Impeccable Logic, Wrong Facts // European leadership Network, 31.10.2014. URL: <https://europeanleadershipnetwork.org/commentary/the-ukraine-crisis-according-to-john-j-mearsheimer-impeccable-logic-wrong-facts/> (accessed: 12.09.2025).

20. McFaul M., Sestanovich S., Mearsheimer J. J. Faulty Powers: Who Started the Who Started the Ukraine Crisis? // Foreign Affairs. 2014 Vol. 93. № 6 (November/December 2014). P. 167-178.

21. Dawson G., Smith N. R. Mearsheimer, Realism, and the Ukraine War // Analyse & Kritik. 2022. Vol. 44. № 2. P. 175-200.

22. Konyshchikov V. N. Neoklassicheskiy realizm v teorii mezhdunarodnykh otnoshenij [Neoclassical realism in international relations theory] // Polis. Politicheskie issledovaniya. 2020. № 4. S. 94-111. DOI 10.17976/jpps/2020.04.07. EDN TNGUDV.

23. Mearsheimer J. J. Bound to Fail. The Rise and Fall of the Liberal International Order // International Security. 2019. Vol. 43, № 4 (Spring 2019). P. 7-50.

24. Cygankov P. A. Otnositel'nost' rashozhdenij i predely sovmeshhenija realizma i liberalizma v traktovke voprosov miroporjadka [The relativity of differences and the limits of reconciling realism and liberalism in interpreting issues of world order] // Politicheskaja nauka. 2017. № 5. S. 234-244. EDN YVWABH.

25. Hlopov O. A. Otnosheniya Rossii s NATO i sistema evropejskoj bezopasnosti v kontekste koncepcij neorealizma [Russia's relations with NATO and the European security system in the context of neorealist concepts] // Nacional'naja bezopasnost' i strategicheskoe planirovanie. 2021. № 1(33). S. 5-13. DOI 10.37468/2307-1400-2021-1-5-13. EDN PYTCKK.

Davydov Stanislav Gennadievich – professor of the All-Academic Faculty of the Russian Academy of National Economy and Public Administration, Doctor of Historical Sciences, Professor, Russia, Moscow.

E-mail: a105irk@yandex.ru

Kukareka Andrey Nikolaevich – associate professor of the All-Academic Faculty of the Russian Academy of National Economy and Public Administration, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Russia, Moscow.

E-mail: akukareka@mail.ru

Shishkov Vasily Valeryevich – associate professor of the All-Academic Faculty of the Russian Academy of National Economy and Public Administration, Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Russia, Moscow.

E-mail: fh55@mail.ru